

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI
VAZIRLIGI

**ANDIJON QISHLOQ XO'JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR
INSTITUTI
AGROINJENERIYA VA GIDROMELIORATSIYA FAKULTETI**

**BARQAROR RIVOJLANISHDA TABIIY RESURLARDAN
SAMARALI FOYDALANISH, INNOVATSION VA YASHIL
TEXNOLOGIYALARNI YANGI AVLODLARINI YARATISH
MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
II-QISM**

25-26 SENTABR, 2025-YIL

TAHRIR HAY’ATI

Hay’at raisi:

Sultanov Tahirjon Zakirovich,
texnika fanlari doktori, professor

Mas’ul muxarrirlar

Xudoyorov Anvarjon Nazirjonovich,
texnika fanlari doktori, professor

Tursunov Xayrullo Odiljonovich
qishloq xo’jaligi fanlari bo’yicha falsafa doktori dotsent

Xoldarov Muhammadjon Shoxruhbek o’g’li
texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori

A’zolar

I.A.Tursunov, Q.O.O’rishev, A.U.Axmadaliyev,
S.R.Xatamov, Z.T.Bo’stonov, I.E.Ro’ziyev,
N.A.Karabayev, B.M.Shokirov, O.A.Shermatov,
A.T.Mamajonov, I.A.Sobirov, I.I.Abdimominov,
A.N.Jo’rayev, Sh.A.Teshaboyev, G.A.Karimova,
I.O.Nosirov, M.K.Raxmonova, J.Sh.To’ychiyev,
D.Sh.Toshpo’latov, G.K.Valixonova, A.A.Muzaffarov,
L.T.Toshxonov, M.R.Alijonova.

ANJUMAN HAMKORLARI

Maqola va tezislarining mazmuni va mohiyati hamda ma'lumotlarning to'g'riligiga shaxsan mualliflar javobgardirlar.

ANDIJON QISHLOQ XO'JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI

shikoyatlar soni va ularni bartaraf etish tezligi kabi ko‘rsatkichlarni tahlil qilib faoliyatni yaxshilash yuzasidan qarorlar qabul qilishda foydalanish;

- rivojlangan mamlakatlarda keng qo‘llaniluvchi Balanced Scorecard (muvozanatli ko‘rsatkichlar tizimi), Benchmarking (me‘zoni taqqoslash), KPI (asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari) kabi innovatsion usullar va yondashuvlarni amaliyotga joriy etish;

- raqamli texnologiyalar asosida ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash orqali raqamli marketing tizimini shakllantirish.

Tavsiya etilgan vazifalarni amalga oshirish korxonalar darajasida marketing samaradorligini oshirish, bozor sharoitida raqobatbardoshlikni ta‘minlash hamda mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bibliografik ro‘yxat:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida” Toshkent sh., 2012-yil 29-fevral. <https://lex.uz/docs/-2006789>

2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Reklama to‘g‘risida” Toshkent sh., 2021-yil 28-dekabr. <https://lex.uz/uz/docs/-6052631>

3. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Raqobat to‘g‘risida” Toshkent sh., 2023-yil 14-fevral. <https://lex.uz/docs/-6518381>

4. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Elektron tijorat to‘g‘risida” Toshkent sh., 2022-yil 21-iyun. <https://lex.uz/uz/docs/-6213382>

5. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Elektron hukumat to‘g‘risida” Toshkent sh., 2015-yil 18-noyabr. <https://lex.uz/docs/-2833860>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish strategiyasi” 2020-yil 28-aprel PF–5989-son. <https://lex.uz/docs/-4800657>

7. Vahobov A.V, Ishonqulov N.F, Ibrohimov A.T. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: “Iqtisod-moliya”, 2013. -600 b.

8. Vaxrushina M.A. Upravlencheskiy analiz: Uchebnoe posobie. M.:Omega-L, 2005. -432 s.

9. Pardayev M.Q, Xasanov B.A, Isroilov J.I, Po‘latov M.E, Eshboyev O‘.T, Holiqulov A.N. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: Cho‘lpon, 2012. -400 b.

10. Ergashxodjayeva Sh.Dj, Abduxalilova L.T. Marketing tadqiqotlari. Darslik. –T.:”Iqtisodiyot”, 2019. 187-b.

UO‘T: 332.132

QASHQADARYO VILOYATI QISHLOQ XO‘JALIGIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN KICHIK BIZNES IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

*Xudoyorov Laziz Niyozovich-Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent*

lazizx64@gmail.com

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyati qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining qishloq xo‘jaligida resurslardan samarali foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda oziq-ovqat samaradorligini oshirishdagi o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo viloyati, qishloq xo‘jaligi, kichik biznes, tadbirkorlik, mahsulot ishlab chiqarish, samaradorlik, innovatsion texnologiyalar, hududiy rivojlanish, qishloq xo‘jaligi modernizatsiyasi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности производства в аграрных отраслях Кашкадарьинской области. Обоснована роль малого бизнеса и предпринимателей в эффективном использовании ресурсов в сельском хозяйстве, внедрении инновационных технологий и повышении эффективности производства продуктов питания.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, сельское хозяйство, малый бизнес, предпринимательство, производство, эффективность, инновационные технологии, региональное развитие, модернизация сельского хозяйства.

Abstract: The article discusses the issues of increasing the efficiency of production in the agricultural sectors of the Kashkadarya region. The study substantiates the role of small businesses and entrepreneurs in the efficient use of resources in agriculture, the introduction of innovative technologies, and increasing food efficiency.

Keywords: Kashkadarya region, agriculture, small business, entrepreneurship, production, efficiency, innovative technologies, regional development, modernization of agriculture.

Kirish (adabiyotlar sharhi). So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb ilmiy muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishida kuzatilayotgan turli o‘zgarishlar, xususan, global savdo jarayonlarining murakkablashuvi, xalqaro sanksiyalar, iqtisodiy faollikning pasayishi yoki tiklanishi, shuningdek, iqtisodiy prognozlash usullarining takomillashuvi hududiy rivojlanish, jumladan, qishloq xo‘jaligi tarmoqlariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Xususan, Odendahl, Rossi va Sekhposyan (2023) o‘z tadqiqotlarida iqtisodiy prognozlash samaradorligini baholashda holatga bog‘liqlik (state dependence) omilining muhimligini ta’kidlab, iqtisodiy jarayonlarni bashorat qilishda moslashuvchan yondashuvlar zarurligini ko‘rsatadilar. Ushbu qarashlar qishloq xo‘jaligida ham kichik biznes imkoniyatlarini samarali rejalashtirish va hududiy ishlab chiqarish hajmlarini aniqlashda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, Ekanayake, Madsen va Bharati (2023) xalqaro savdo va iqtisodiy o‘sish o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, eksport qilinayotgan tovarlarning murakkablik darajasi iqtisodiy rivojlanishda muhim omil ekanini ta’kidlaydilar. Bu jihat qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, ularni yuqori qo‘shilgan

qiymatga ega tovarlarga aylantirish orqali kichik biznes subyektlarining hududiy iqtisodiyotga qo‘shgan hissasini oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, xalqaro iqtisodiy sanksiyalar ta‘sirini o‘rgangan Gutmann, Neuenkirch va Neumeier (2023)ning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, tashqi iqtisodiy cheklovlar mamlakatlar iqtisodiyotida muayyan qiyinchiliklar tug‘diradi. Shu bois, hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, ayniqsa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishida ichki imkoniyatlarni kengaytirish strategik ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, xorijiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy rivojlanishda kichik biznesning o‘rni ko‘p qirrali omillarga bog‘liq bo‘lib, samaradorlikni oshirish uchun nafaqat ichki imkoniyatlardan, balki innovatsion yondashuvlardan va zamonaviy prognozlash usullaridan foydalanish zarur. Shu nuqtai nazardan, Qashqadaryo viloyatida qishloq xo‘jaligida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda kichik biznes imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish va ularni iqtisodiyotga tatbiq etish muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotning maqsadi Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlik (KBT) faoliyatining qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligiga ta‘sirini tahlil qilishdan iboratdir. Ushbu ilmiy ishda asosiy manba sifatida O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi va Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining 2000–2024-yillar oralig‘idagi rasmiy statistik ma‘lumotlaridan foydalanildi.

Tadqiqotda, xususan, viloyat yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) hajmi va KBTning qishloq, o‘rmon hamda baliq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi (mlrd. so‘mda) o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilindi. Statistik ma‘lumotlar asosida dinamik qatorlar tuzilib, ularning o‘shish tendensiyasi va tarkibiy o‘zgarishlari o‘rganildi.

Metodologik yondashuv sifatida:

Taqqoslama tahlil – KBTning qishloq xo‘jaligidagi ulushi va YaHM tarkibidagi o‘rni aniqlash uchun;

Trend tahlili – ishlab chiqarish hajmining yillar bo‘yicha o‘shish sur‘atlarini baholash uchun;

Natijalar va munozara. Qashqadaryo viloyatida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini hududlar kesimida o‘rganish natijalari kichik biznes subyektlari faoliyatining o‘shib borayotganligini ko‘rsatmoqda. Jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, ayrim tumanlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi umumiy viloyat ko‘rsatkichlariga sezilarli darajada ta‘sir etmoqda. Masalan, Kitob, Yakkabog‘ va Qarshi tumanlarida yetishtirilgan mahsulotlar hajmi yuqori bo‘lib, ularning umumiy qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishdagi ulushi katta. Bu holat mazkur hududlarda kichik biznes subyektlari uchun samarali infratuzilma mavjudligi va aholining faol tadbirkorlik tashabbuslari bilan bog‘liqdir.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesning qishloq xo‘jaligidagi o‘rni nafaqat ishlab chiqarish hajmlarini oshirishda, balki hududlararo iqtisodiy tenglikni ta‘minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Samarali faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va eksport

qilish jarayonlariga jalb qilinmoqda. Bu esa ishlab chiqarish zanjirini kengaytirib, qo‘shimcha qiymat yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun hududlar kesimida infratuzilmani rivojlantirish, investitsiya oqimini oshirish va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish zarur. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida kichik biznes subyektlarini qo‘llab-quvvatlash orqali nafaqat ishlab chiqarish hajmlari oshadi, balki bandlik va aholining daromadlari ham sezilarli darajada ko‘tariladi.

Xulosa va tavsiyalar. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Qashqadaryo viloyatida qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga izchil o‘sib bormoqda. 2000-yillardagi 502,5 mlrd so‘mlik ko‘rsatkich 2023-yilda 43,2 trln so‘mga yetgani viloyat qishloq xo‘jaligi salohiyatining yuqoriligidan dalolat beradi. Ushbu o‘sish kichik biznes subyektlarining faol ishtiroki, yer resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo‘jaligida yangi texnologiyalarni qo‘llash va davlat tomonidan yaratilayotgan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining natijasi sifatida baholanishi mumkin.

Biroq, mavjud imkoniyatlarga qaramasdan, ishlab chiqarish samaradorligi barcha hududlarda bir xil emasligi kuzatilmoqda. Ayrim tumanlarda infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, qayta ishlash korxonalarining kamligi va moliyaviy manbalarga chiqishdagi cheklovlar mahsulot ishlab chiqarish hajmlarining sustlashuviga olib kelmoqda.

Ilmiy izlanshlariga kura quyidagi naazariy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash – viloyatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash bo‘yicha kichik biznes korxonalarini rivojlantirish uchun imtiyozli kredit va subsidiya dasturlarini kengaytirish;

- Agrotexnologiyalarni joriy etish – hosildorlikni oshirish maqsadida zamonaviy sug‘orish texnologiyalari, yuqori samarali urug‘lar va texnikalarni keng qo‘llash;

- Eksport imkoniyatlarini kengaytirish – viloyatda yetishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xalqaro standartlarga mos holda qayta ishlash va eksport yo‘nalishlarini ko‘paytirish;

- Kadrlar salohiyatini oshirish – kichik biznes subyektlari rahbarlari va mutaxassislarini zamonaviy menejment, marketing va agrotexnologiyalar bo‘yicha muntazam o‘qitish;

Hududlararo tenglikni ta‘minlash – past ko‘rsatkichlarga ega tumanlarda alohida rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va amaliy qo‘llash.

Umuman olganda, Qashqadaryo viloyatida kichik biznes imkoniyatlaridan oqilona foydalanish orqali nafaqat qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini, balki aholining bandligi va daromadlarini ham sezilarli darajada oshirish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Odendahl F., Rossi B., Sekhposyan T. Valuating forecast performance with state dependence. *Journal of Econometrics* 237(2). 2023

2. Ekanayake P.N.S.P., Madsen J.B., Bharati T. Rade and economic growth: Does the sophistication of traded goods matter? Journal of Economic Growth 28(4), pp.481-524, 2023
3. Gutmann J., Neuenkirch M., Neumeier F. The economic effects of international sanctions: An event study Journal of Comparative Economics. 2023. 51(4), pp.1214-1231
4. Lukauskas M., Pilinkiene V., Bruneckiene J., Grybauskas A., Ruzgas T. Economic Activity Forecasting Based on the Sentiment Analysis of News. Mathematics 10(19). 2022. Open Access

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISHNING XITOIY TAJRIBASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Saidaxmedova Dilafruz Saidbaxromovna - p.f.n., dotsenti

Tel: 90 180 90 55. e-mail: 77.angel.88@inbox.ru

Abdiyeva Dilso‘z Nasriddin qizi-magistrant

Tel: 97 445 90 45

Jizzax Politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola Ozbekistonda tabiiy resurslardan samarali foydalanishda yashil texnologiyalarni joriy etish masalalariga bag‘ishlangan. Maqolada yashil texnologiyalarni rivojlantirishning Xitoy tajribasi bayon qilingan va tegishli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar. Tabiiy resurslar, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, yashil texnologiyalar, ecotizim, innovatsion texnologiyalar, moddiy rag‘batlantirish.

Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения «зелёных» технологий в эффективное использование природных ресурсов в Узбекистане. В статье описывается китайский опыт развития «зелёных» технологий и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова. Природные ресурсы, устойчивое развитие, зеленая экономика, зеленые технологии, экосистема, инновационные технологии, материальное стимулирование.

Abstract. The article is devoted to the issues of implementation of "green" technologies in the efficient use of natural resources in Uzbekistan. The article describes the Chinese experience of developing "green" technologies and draws appropriate conclusions.

Keywords. Natural resources, sustainable development, green economy, green technologies, ecosystem, innovative technologies, material incentives.

Kirish. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini oshib borishi bilan uning atrof-muhitni muhofaza qilishga bo‘lgan ehtiyojining ortib borishi yashil iqtisodiyot tushunchasining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. 1972 yilda Stokgolmda (Shvetsiya)

Qashqadaryo viloyati qishloq xo‘jaligida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun kichik biznes imkoniyatlaridan foydalanish L.N.Xudoyorov	776
O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning xitoy tajribasidan foydalanish imkoniyatlari D.S.Saidaxmedova, D.N.Abdiyeva	780
Yashil obligatsiyalar va blokcheyn: o‘zbekistonda barqaror moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish. Sh.B.Buriyev	784
Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida OIT texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi D.Sh.Toshpo‘latov, B.Mingboyev	788
Agrosanoat majmuacini raqamlashtirish hamda soliq munosabatlarida huquqbizarliklarni kamaytirish yo‘llari A.M.Maxmudov	794
Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda va kambag‘allikni qisqartirishda osiyo mamlakatlari tajribalaridan foydalanish. S.S.Mayliyeva	797
Mehmonxona sohasida buxgalteriya hisobi va audit tizimini tashkil etishning konseptual asoslari L.U.Asqarova	800
Mintaqa iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishda xorijiy investitsiyalaridan samarali foydalanishning ekonometrik modellari (Qashqadaryo viloyati misolida) S.N.Bo‘riyev, M.A.Qilichova	805
O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatini rivojlantirishning iqtisodiy va strategik asoslari G.Q.Mo‘ydinova	809
O‘zbekistonda tabiiy va mineral-xomashyo resurslarining zaxiralari va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari tahlili. N.T.Nasirova	812
Mechanisms for ensuring financial security in the context of the digital economy N.S.Baxronova	819
The importance of small business in the development of a green economy J.A.Obidkhanov	822
Problems of ensuring the efficiency of investment activity in the regions and their regulation F.Inamov	825
Agroklasterlar faoliyatini moliyalashtirish davlat siyosati vazifalari ijrosi tahlili Q.Q.Mamadaliyev	830
Barqaror rivojlanishda raqamli transformatsiya va biznes jarayonlar samaradorligi	839